

**ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
DELPHINIUM CRISPULUM RUPR. ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
И СУММАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ФЛАВОНОИДОВ И АНТОЦИАНОВ
В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА**

Д.М. Анатов, Л.А. Амирова, Г.К. Раджабов
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, РФ, г. Махачкала
djalal@list.ru

В статье приведены результаты сравнительного анализа двух природных популяций *Delphinium crispulum* Rupr. по изменчивости морфологических признаков генеративного побега и суммарному содержанию флавоноидов и антоцианов. Выявлено, что растения с Хунзахского плато характеризуются более крупными размерами по сравнению с растениями Гунибского плато. Главное структурное морфологическое различие этих популяций заключалось в высоте растения до соцветия, которая у хунзахских растений (72,2–92,9 см) существенно больше гунибских (46,7–57,2 см), при относительно константных размерах соцветия (55,0–60,6 см). Большинство изученных признаков характеризовалось отрицательными корреляционными связями (слабой и средней силы) с высотой места произрастания, за исключением признака ширина основания средней лопасти. Выявлено, что суммарное содержание флавоноидов в растениях возрастает с высотой над уровнем моря, а содержание антоцианов уменьшается и в соцветиях, и в листьях.

Ключевые слова: Внутривидовая изменчивость, генеративный побег, высотный градиент, флавоноиды, антоцианы, *Delphinium crispulum* Rupr.

**INTRASPECIFIC VARIABILITY BY MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND
TOTAL CONTENT OF FLAVONOIDS AND ANTHOCYANINS AT DELPHINIUM
CRISPULUM RUPR. NATURAL POPULATIONS IN DAGESTAN AREA**

D.M. Anatov, L.A. Amirova, G.K. Radzhabov
Mountain Botanical Garden of DSC of RAS

The results of comparative analysis of the morphological traits variability of generative shoot and the total content of flavonoids and antioxidants of two natural populations *Delphinium crispulum* Rupr. are given in this work. It is revealed that the plants from the Hunzakh plateau coenopopulations characterized by its larger size than the plants from Gunib plateau. The main structural difference between the two morphological populations is in the length of the vegetative part (plant height without a peduncle), which is considerably higher for the plants from Hunzakh (72,2–92,9 cm) plateau than in Gunib (46,7–57,2 cm), whereas a peduncle size is relatively constant (55,0–60,6 cm). Most of the reviewed traits are characterized by weak and medium negative correlations with the habitat altitude above sea level, except the width of the middle lobe base. It is revealed that flavonoid content in plants increases according to the altitude above sea level, and the content of anthocyanins in the inflorescences and leaves decreases.

Keywords: Intraspecific variability, generative shoot, high-level gradient, flavonoids, anthocyanins, *Delphinium crispulum* Rupr.

В настоящее время возрастает интерес к лекарственным средствам растительного происхождения, увеличивается потребность в высококачественном сырье. Решение этого вопроса сводится не только к использованию уже известных видов, но и к привлечению новых видов. В связи с этим представляется важным изучение лекарственных растений, как в природных популяциях, так и при возделывании, выявление их интродукционного потенциала, внутривидовой изменчивости по морфологическим и биохимическим признакам [1]. Показателями адаптивности растений к условиям среды могут выступать вторичные метаболиты (флавоноиды и антоцианы) отражающие изменения, происходящие в ходе их роста и развития в различных условиях среды.

В качестве биохимических признаков флавоноиды, по сравнению с другими группами фенольных соединений, характеризуются универсальным распространением в растениях, значительным структурным разнообразием, химической устойчивостью и возможностью достаточно легкой и быстрой идентификации [2]. Их изучение в градиенте среды проводится сравнительно редко. Тем не менее, исследование содержания этих соединений в растениях природных и интродукционных популяций показали их высокую информативность [10, 11, 12, 13].

Одними из ценных лекарственных растений являются виды рода *Delphinium* L. Они издавна применяются в народной медицине при многих заболеваниях [3, 4, 5]. Несмотря на хорошую изученность, комплексный анализ внутривидовой изменчивости морфологических и биохимических признаков кавказских видов *Delphinium* в природных популяциях и при интродукции не проводился.

Цель данной работы заключалась в сравнительном анализе изменчивости морфологических признаков растений *D. crispulum* в природных популяциях и оценке содержания флавоноидов и антоцианов в различных частях генеративного побега вдоль высотного градиента.

Материал и методика

D. crispulum – живокость курчавая – это многолетнее растение высотой 50–150 см. Стебли и листья мелко-курчаво-волосистые. Листья округло-сердцевидные, почти до основания рассеченные на 3–5 глубоко-надрезанные ланцетно – или линейно-ромбические доли. Соцветие более или менее густое. Околоцветник 18–20 мм дл., разных оттенков от светло-голубого до темно синего, изредка белый. Цветки слабокурчаво-волосистые, иногда почти голые [6]. Природные популяции *D. crispulum* произрастают во Внутреннегорном Дагестане на субальпийских лугах от 1400 до 2200 м н.у.м.

Для выявления основных трендов в изменчивости морфологических признаков генеративного побега исследованы две природные популяции *D. crispulum* произрастающих на географически изолированных друг от друга Хунзахском и Гунибском плато Внутреннегорного Дагестана. В каждой популяции были взяты растения с разных высотных уровней (1650 и 1920 м) в период массового цветения в 2013 году (табл. 1).

**Краткая характеристика мест сбора материала популяций
*D. crispulum***

Популяция	Географический пункт сбора	Географические координаты:	Высота над ур. моря	Характеристика мест сбора
Хунзахская	Хунзахское плато, окр. с. Гонох	42°33'54'' 47°23'44,4''	1650	Северо-западные пологие склоны на известняково-глинистых возвышенностях; разнотравно-злаковые сообщества.
	Хунзахское плато, окр. с. Сиух	42°35'42'' 46°33'19''	1865	Северо-западные и западные известняково-щебнистые склоны; субальпийские разнотравно-злаковые сообщества.
Гунибская	Гунибское плато, южный внутренний известняковый мезосклон	42°24'52'' 46°55'33''	1800	Восточные, юго-восточные склоны на каменисто-щебнистых склонах; субальпийские разнотравно-злаковые сообщества.
	Гунибское плато, территория Гунибской экспериментальной базы	42°24'48'' 46°53'44''	1920	Южные, юго-восточные пологие склоны на известняково-каменистых завалинках; субальпийские разнотравно-злаковые сообщества.

Для измерения морфологических признаков и проведения камеральной обработки в каждой ценопопуляции с 30 растений брался генеративный побег. Измерения и подсчеты проводились по 25 структурным признакам. Полное наименование признаков и их условные обозначения представлены в таблице 2, рис. 1.

Рис 1. Учетные морфологические признаки листьев *D. crispulum*: (по Федорову, [11]).

- 1 - ДЛ,
- 2 - ДНЧЛ,
- 3 - ДЦСЛ,
- 4 - ШЛ,
- 5 - ШОЦСрЛ,
- 6 - МШСрЛ,
- 7 - ШОСрЛ

Морфологические признаки генеративного побега *D. crispulum* и их условные обозначения

№ п/п	Название признака	Условные обозначения
	Генеративного побега:	
1.	Высота растения, см	ВР
2.	Длина соцветия, см	ДСоц
3.	Высота побега до главного соцветия, см	ВдСоц
4.	Число черешковых листьев на главном побеге, шт.	ЧЛ
5.	Диаметр стебля у основания	ДмСт
	Соцветия:	
6.	Число цветков	ЧЦв
7.	Число паракладий 1-го порядка, шт.	ЧБГП
8.	Длина наиболее развитого паракладия, см	ДПП
	Цветка:	
9.	Длина шпорца, мм	ДШп
10.	Длина листочка околоцветника, мм	ДЛеп
11.	Ширина листочка околоцветника, мм	ШЛеп
	Весовые признаки:	
12.	Масса стебля, г	МСт
13.	Масса листьев, г	МЛ
14.	Масса соцветия, г	МСоц
15.	Масса генеративного побега, г	МГП
16.	Масса боковых генеративных побегов, г	МБГП
	Листа:	
17.	Длина черешка, мм	ДЧ
18.	Ширина черешка, мм	ШЧ
19.	Длина листовой пластины, мм	ДЛ
20.	Длина нерасчлененной части листовой пластины	ДНЧЛ
21.	Длина центрального сегмента средней лопасти, мм	ДЦСЛ
22.	Ширина листовой пластины, мм	ШЛ
23.	Ширина основания центральной доли средней лопасти, мм	ШОЦДСрЛ
24.	Максимальная ширина средней лопасти, мм	МШСрЛ
25.	Ширина основания средней лопасти, мм	ШОСрЛ

Климатические условия Гунибского плато следующие: среднее количество осадков – 620 мм, средняя годовая температура +6,7°C, абсолютный минимум – 26,0°C, абсолютный максимум +36,0°C. Относительная влажность воздуха – 65%. В почвенном покрове преобладают субальпийские горно-луговые и черноземовидные почвы.

Климатические условия Хунзахского плато более суровые, чем Гунибского плато. Среднегодовая температура здесь равна +6,6 °С, количество годовых осадков 577 мм. Для Хунзахского плато характерны частые сильные ветры. Почвы Хунзахского плато в основном относятся к выщелочным горным черноземам.

Статистический анализ межпопуляционной и внутривидовой изменчивости морфологических и биохимических признаков выполнен методами описательной статистики, дисперсионного, регрессионного анализов [7], с применением лицензионной системы обработки данных Statistica v. 5.5.

Результаты и их обсуждение

Сравнительный анализ двух популяций *D. crispulum* по изменчивости морфологических признаков генеративного побега выявил ряд основных закономерностей (табл. 3). Растения ценопопуляций с Хунзахского плато характеризовались более крупными размерами по сравнению с растениями Гунибского плато. Главное структурное морфологическое различие двух популяций заключалось в высоте растения до соцветия, которая у хунзахских растений (72,2–92,9 см) существенно больше гунибских (46,7–57,2 см), при относительно константных размерах соцветия (55,0–60,6 см). Сюда можно отнести и различия по числу и размерам листьев, диаметру стебля у основания, что, в конечном счете, хорошо отражено на весовых признаках генеративного побега. Средние значения длины соцветия характеризуется относительной детерминированностью в различных эколого-географических условиях [8]. К слабоварьирующим по средним значениям также можно отнести признаки: число цветков, число паракладий, длина паракладия и др. признаки генеративной сферы, и ряд признаков листа: длина нерасчлененной части листовой пластины, ширина основания центральной доли средней лопасти. В целом стоит отметить, что генеративные признаки менее варьируют в различных ЦП относительно вегетативных.

Таблица 3

Сравнительная характеристика морфологических признаков генеративного побега *D. crispulum* на Гунибском и Хунзахском плато

п/п	Признаки	Хунзахская популяция				Гунибская популяция				Σ n = 120	
		1650, n = 30		1865, n = 30		1800, n = 30		1920, n = 30		X±Sx	CV, %
		X±Sx	CV, %	X±Sx	CV, %	X±Sx	CV, %	X±Sx	CV, %		
1.	ВР	147,3±3,69	13,7	129,5±3,13	13,2	107,3±3,35	17,1	112,8±4,24	20,6	124,2±2,29	20,2
2.	ДСоц	54,4±1,93	19,5	57,2±1,74	16,6	60,6±3,00	27,1	55,0±3,01	30,0	56,8±1,25	24,1
3.	ВдСоц	92,9±3,10	18,3	72,2±2,66	20,1	46,7±2,53	29,6	57,8±2,76	26,1	67,4±2,09	34,0
4.	ЧЛ	26,5±0,73	15,0	22,1±0,79	19,5	16,3±0,76	25,6	11,4±0,68	32,6	19,1±0,64	36,7
5.	ДмСт	6,3±0,16	14,1	5,8±0,14	13,3	4,9±0,14	15,2	5,0±0,22	24,3	5,5±0,10	19,6
6.	ЧЦВ	24,9±1,11	24,5	24,5±0,85	19,0	27,1±1,71	34,7	26,6±1,64	33,9	25,8±0,69	29,2
7.	ЧБГП	4,9±0,45	46,8	4,9±0,39	42,0	4,9±0,52	55,8	4,1±0,55	70,1	4,7±0,24	53,3
8.	ДБГП	18,4±1,18	32,7	20,3±1,28	33,4	21,9±1,78	43,1	20,5±1,63	42,3	20,3±0,75	38,7
9.	ДШп	16,0±0,39	13,5	14,7±0,36	13,3	13,1±0,28	11,6	14,7±0,31	11,5	14,7±0,19	14,3
10.	ДЛеп	17,1±0,45	14,3	16,7±0,36	11,7	15,1±0,40	14,5	15,3±0,26	9,4	16,1±0,20	13,7
11.	ШЛеп	9,9±0,33	18,2	10,3±0,30	16,2	9,4±0,25	14,4	9,5±0,11	6,6	9,8±0,13	14,9
12.	ДЧ	131,8±7,21	30,0	141,4±7,97	30,9	142,0±8,09	31,2	89,0±5,31	32,7	126,0±4,09	35,5
13.	ШЧ	4,4±0,13	16,4	4,0±0,12	16,1	3,8±0,12	16,9	3,7±0,11	15,6	4,0±0,06	17,5
14.	ДЛ	78,9±2,32	16,1	73,4±2,18	16,2	68,3±2,13	17,1	62,6±2,28	20,0	70,8±1,23	19,0
15.	ШЛ	129,8±3,71	15,7	125,8±3,87	16,8	110,5±4,03	19,9	106,4±3,28	16,9	118,1±2,05	19,0
16.	ДНЧЛ	5,0±0,31	33,6	5,1±0,31	32,7	5,5±0,24	23,6	5,4±0,27	26,8	5,3±0,14	29,1
17.	ДЦСЛ	50,9±1,81	19,4	47,0±1,79	20,9	44,6±1,50	18,4	40,9±1,51	20,3	45,8±0,88	21,1
18.	ШОЦДСрЛ	6,1±0,20	18,3	6,1±0,22	19,8	6,7±0,26	21,0	5,9±0,20	18,3	6,2±0,11	19,9
19.	МШСрЛ	50,2±1,79	19,5	48,0±1,81	20,7	39,9±1,45	19,9	37,1±1,52	22,4	43,8±0,95	23,8
20.	ШОСрЛ	4,4±0,30	37,8	5,0±0,35	39,0	5,9±0,26	24,2	5,9±0,20	18,3	5,3±0,15	31,6
21.	МБГП	1,1±0,23	105,2	1,2±0,21	91,6	1,2±0,22	102,3	1,1±0,27	132,5	1,1±0,12	106,3
22.	МСоц	3,1±0,18	31,2	2,8±0,16	30,0	2,4±0,24	55,7	2,6±0,21	45,2	2,7±0,10	40,8
23.	МЛ	8,9±0,52	32,2	6,8±0,47	38,2	4,9±0,40	44,7	3,5±0,32	49,9	6,0±0,29	52,0
24.	МС	9,0±0,61	36,8	6,7±0,48	39,3	2,8±0,20	38,2	4,6±0,47	55,8	5,8±0,31	59,2
25.	МП	22,1±1,30	32,4	17,5±1,12	35,1	11,1±0,88	43,2	11,7±1,03	48,5	15,6±0,68	47,8
26.	МГП	4,1±0,30	40,6	4,0±0,28	38,9	3,5±0,40	63,5	3,6±0,41	62,3	3,8±0,18	51,0
27.	МВП	18,0±1,06	32,2	13,5±0,90	36,4	7,7±0,58	41,3	8,1±0,71	47,8	11,8±0,56	52,4

Анализ изменчивости по коэффициенту вариации (CV) на внутри- и межпопуляционном уровне показал, что хунзахские ЦП характеризовались меньшей изменчивостью по сравнению с гунибскими. Кроме этого ЦП с Гунибского плато также характеризовались неоднородностью по коэффициенту вариации, что говорит о сильных эколого-ценотических различиях внутри отдельно взятой популяции. Константными признаками по коэффициенту вариации характеризовались признаки цветка и листа (за исключением длины нерасчлененной части листовой пластины и ширины основания средней лопасти), диаметр стебля и высота растения.

Таблица 4

Результаты однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов природных популяций *D. crispulum*

Признаки	Компоненты дисперсии			Признаки	Компоненты дисперсии		
	$h^2, \%$	$r^2, \%$	r_{xy}		$h^2, \%$	$r^2, \%$	r_{xy}
ВР	39,0***	20,6***	-0,45*	ШОЦДСрЛ	–	–	–
ДСоц	–	–	–	МШСрЛ	27,2***	11,7***	-0,34*
ВдСоц	57,3***	26,5***	-0,51*	ШОСрЛ	15,4***	7,5**	0,27*
ЧЛ	67,4***	43,4***	-0,66*	МБГП	–	–	–
ДмСт	28,5***	10,9***	-0,33*	ДШП	24,2***	7,5**	-0,27*
ЧЦВ	–	–	–	ДЛеп	16,1***	5,9*	-0,24*
ЧБГП	–	–	–	ШЛеп	–	–	–
ДБГП	–	–	–	МСоц	–	–	–
ДЧ	23,8***	5,6*	-0,24*	МЛ	43,4***	30,2***	-0,53*
ШЧ	14,8***	11,4***	-0,34*	МС	46,5***	17,0***	-0,41*
ДЛ	20,1***	12,7***	-0,36*	МП	36,7***	19,4***	-0,43*
ШЛ	19,5***	7,9**	-0,28*	МГП	–	–	–
ДНЧЛ	–	–	–	МВП	47,4***	25,7***	-0,50*
ДЦСЛ	14,3***	11,4***	-0,34*				

Примечание: h^2 – сила влияния фактора; r^2 – коэффициент детерминации; r_{xy} – коэффициент корреляции между высотным уровнем и изучаемым признаком. *–уровень достоверности $P < 0.05$; Прочерк означает отсутствие существенного влияния фактора.

Анализ изменчивости изучаемых параметров проводился с применением двух моделей дисперсионного анализа – однофакторной модели и модели с учетом линейной регрессии по степени влияния высотного градиента. В табл. 4 приведены итоговые результаты, отражающие вклад межгрупповых компонент дисперсии в общую вариабельность признаков: h^2 – для однофакторной модели и r^2 – для модели с учетом линейной регрессии [9]. Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия между ЦП по большинству вегетативных и ряд генеративных признаков. Наибольшие различия между ЦП вносят признаки: высота побега до главного соцветия, число листьев, масса стебля, масса листьев. Данные однофакторного регрессионного анализа табл. 4, показали, что большая разница между $h^2, \%$ и $r^2, \%$ по большинству признаков генеративного побега говорит о слабо выраженном влиянии высотного градиента на изменчивость морфологических признаков. Малая разница между $h^2, \%$ и $r^2, \%$ отмечена у признаков ширина черешка и длина центрального сегмента средней лопасти и число листьев. По итогам однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов выявлено, что с возрастанием высоты над уровнем моря подавляющее большинство признаков имеют отрицательную корреляционную связь с фактором «высотный градиент». Отмечена высокая отрицательная корреляционная связь с высотой места произрастания для признаков число листьев, масса ли-

ствьев и высота побега до главного соцветия. Лишь признак ширина основания средней лопасти имел слабую достоверную положительную связь с высотой места произрастания.

Как известно, накопление флавоноидных соединений в растениях в значительной степени обусловлено физико-географическими параметрами и при изменении какого-либо показателя содержание флавоноидных соединений может сильно меняться. Наибольшая биологическая активность флавоноидных соединений приходится на фазу цветения растений.

Как и следовало ожидать, наибольшее суммарное содержание флавоноидов и антоцианов в ценопопуляциях *D. crispulum* обнаружено во фракции соцветий (2,30-2,56% флавоноидов и 0,30-0,48% антоцианов), наименьшее в стеблях (0,14-0,85% флавоноидов и 0,03-0,14% антоцианов). Суммарное содержание флавоноидов и антоцианов в ценопопуляциях *D. crispulum* сильно варьирует внутри популяций и возможно связано с ценоотическими условиями мест произрастания (табл. 5). Критерий Стьюдента между популяциями показал достоверные различия по содержанию флавоноидов и антоцианов лишь во фракции стеблей.

Таблица 5

Сравнительная характеристика природных популяций *D. crispulum* по содержанию БАВ

Популяция	ЦП	БАВ, %	Соцветия	Листья	Стебли
Гунибская	1800	Флавоноиды	2,474	1,410	0,346
		Антоцианы	0,380	0,250	0,064
	1920	Флавоноиды	2,485	1,995	0,847
		Антоцианы	0,403	0,227	0,137
	Σ	Флавоноиды	2,479	1,702	0,596
		Антоцианы	0,391	0,238	0,100
Хунзахская	1650	Флавоноиды	2,295	1,607	0,177
		Антоцианы	0,484	0,250	0,049
	1865	Флавоноиды	2,827	1,719	0,135
		Антоцианы	0,296	0,216	0,025
	Σ	Флавоноиды	2,561	1,663	0,156
		Антоцианы	0,390	0,233	0,037
ΣΣ	Флавоноиды	2,520	1,683	0,376	
	Антоцианы	0,391	0,236	0,069	
t-критерий	Флавоноиды	0,68	0,30	3,92**	
	Антоцианы	0,03	0,56	3,61**	

Примечание: t – критерий Стьюдента между популяциями

Известно, что содержание флавоноидов в растениях закономерно возрастает с высотой над уровнем моря [10, 11, 12, 13], в наших исследованиях для вида *D. crispulum*, также обнаружена данная закономерность (табл. 6). Корреляция с высотой составляла 0,55-0,68, достоверность которой была выявлена для фракции соцветий.

Для антоцианов обнаружена иная закономерность, с высотой над уровнем моря их суммарное содержание падает во фракции соцветий и листьев (достоверность подтверждена на 0,01 уровне значимости), и возрастает в стеблях (недостоверно).

**Результаты регрессионного анализа природных популяций *D. crispulum*
по содержанию БАВ**

Фракции	Компоненты дисперсии			
	Флавоноиды		Антоцианы	
	$r^2, \%$	r_{xy}	$r^2, \%$	r_{xy}
Соцветия	46,2*	0,68*	54,8**	-0,74**
Листья	30,3	0,55	53,3**	-0,73**
Стебли	31,4	0,56	17,6	0,42

Примечание: r^2 – коэффициент детерминации; r_{xy} – коэффициент корреляции между высотным уровнем и изучаемым признаком. *–уровень достоверности $P < 0.05$; Прочерк означает отсутствие существенного влияния фактора.

Несомненно, данные закономерности носят адаптивный характер, т.к. эта группа БАВ регулирует фотосинтез растений, а с возрастанием высоты над уровнем моря увеличивается интенсивность солнечного освещения влияющее на содержание флавоноидов. Таким образом, проведенные исследования показали, что экологические факторы, связанные с высотой произрастания над уровнем моря оказывают значительное влияние на накопление флавоноидов и антоцианов в природных популяциях.

Выводы

Сравнительный анализ морфологических признаков генеративного побега показал, что растения ценопопуляций с Хунзахского плато характеризовались более крупными размерами по сравнению с растениями Гунибского плато. Главное структурное морфологическое различие двух популяций заключалось в высоте побега до главного соцветия, которая у хунзахских растений (72,2–92,9 см) существенно больше гунибских (46,7–57,2 см), при относительно константных размерах соцветия (55,0–60,6 см).

Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные различия между ЦП по большинству вегетативных и ряду генеративных признаков. Наибольшие различия между ЦП вносят признаки высота побега до главного соцветия, число листьев, масса стебля, масса листьев. Данные однофакторного регрессионного анализа показали, что большая разница между $h^2, \%$ и $r^2, \%$ по большинству признаков генеративного побега говорит о слабо выраженном влиянии высотного градиента на изменчивость морфологических признаков. По итогам регрессионного анализа выявлено, что с возрастанием высоты над уровнем моря подавляющее большинство признаков имеет отрицательную корреляционную связь с фактором высотного градиента. Исключение составил признак ширина основания средней лопасти, имеющий слабую положительную связь с высотой места произрастания.

Выявлена четкая тенденция к повышению суммарного содержания флавоноидов с набором высоты над уровнем моря места сбора (r_{xy} 0,55-0,68), и понижением содержания антоцианов (r_{xy} -0,73-0,74) во фракциях соцветий и листьев.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-04-31076 мол_а.

Литература (References)

1. Mingazhova M.M. Interpopulation differentiation St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.) along an high-altitudinal gradient (on the example of Mountainous Dagestan). Author. dis. cand. biol. sciences. Makhachkala, 2010. 22 p. (in Russian). Мингажова М.М. Межпопуляци-

онная дифференциация зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.) вдоль высотного градиента (на примере Горного Дагестана). Автореф. дис. канд. биол. наук. Махачкала, 2010. 22 с.

2. *Shaldaeva T.M.* Variability in the content of flavonoids in plants of *Artemisia absinthium* L. at introduction in the forest-steppe zone of Western Siberia. Materials of V International scientific-practical conference "Problems of botany of South Siberia and Mongolia". Barnaul, 2006. P. 315–318 (in Russian). *Шалдаева Т.М.* Изменчивость содержания флавоноидов в растениях *Artemisia absinthium* L. при интродукции в лесостепной зоне Западной Сибири. Материалы V Международной научно-практической конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии». Барнаул, 2006. С. 315–318

3. *Anisimova K.I.* Genus 2. *Aconitum* L. - Aconite or fighter // Plant resources of the USSR: Flowering plants, their chemical composition and utilization; Family *Magnoliaceae-Limnaceae* / Edited by Fedorov Al.A., L.: Nauka, 1984. P. 36–44 (in Russian). *Анисимова К.И.* Род 2. *Aconitum* L. - Аконит или борец // Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейство Magnoliaceae-Limnaceae / Под ред. Федорова Ал.А., Л.: Наука, 1984. С. 36–44.

4. *Yunusov M.S.* Antiaritmiki on the basis of diterpene alkaloids // Bash. chem. J. 1997. T. 4. №4. P. 16–18 (in Russian). *Юнусов М.С.* Антиаритмики на основе дитерпеновых алкалоидов // Баш. хим. журн. 1997. Т. 4. № 4. С. 16–18.

5. *Fedorov N.A.* *Aconitum* L. and *Delphinium* L. in the Southern Urals: intraspecific structure, regularities in the content of alkaloids, optimization of resource use. Dis. on competition. exercises. step. Dr. biol. sci. diss. Ufa, 2006. 272 p. (in Russian). *Федоров Н.И.* *Aconitum* L. и *Delphinium* L. на Южном Урале: внутривидовая структура, закономерности содержания алкалоидов, оптимизация ресурсного использования. Дисс... д-ра биол. наук. Уфа, 2006. 272 с.

6. *Grossheim A.A.* Genus *Delphinium* L. //In book: Flora Of The Caucasus. Vol. 4. 1950. P. 24-33 (in Russian). *Гроссгейм А.А.* Род *Delphinium* L. //В кн.: Флора Кавказа. Т. 4. 1950. С. 24-33.

7. *Lakin G.F.* Biometrics. M.: Vysshaya shkola, 1980. 293 p. (in Russian). *Лакин Г.Ф.* Биометрия. М. : Высшая школа, 1980. 293 с.

8. *Anatov D.M.* Evaluation of the reproductive strategy *Delphinium crispulum* Rupr. in various phytocoenotic conditions of the agricultural landscape Gunibsky plateau // J. Proceedings of the DSPU. 2012. № 2. P. 17–22 (in Russian). *Анатов Д.М.* Оценка репродуктивной стратегии *Delphinium crispulum* Rupr. в различных фитоценологических условиях агроландшафта Гунибского плато //Известия ДГПУ. 2012. №2. С. 17–22.

9. *Afifi A., Eisen S.* Statistical analysis. The approach of using a computer. M.: Mir, 1982. 488 p. (in Russian). *Афифи А., Эйзен С.* Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. М.: Мир, 1982. 488 с.

10. *Ibragimova S.G., Dibirov M.D., Musaev A.M.* Interpopulation differentiation in morphological and biochemical traits in *Mentha longifolia* (L.) Huds., along an high-altitudinal gradient in Dagestan. Proceedings of the X all-Russian population of the seminar "Modern state and ways of development of population biology". Izhevsk, 2008. P. 265–267(in Russian). *Ибрагимова Ш.Г., Дибиров М.Д., Мусаев А.М.* Межпопуляционная дифференциация по морфологическим и биохимическим признакам у *Mentha longifolia* (L.) Huds., вдоль высотного градиента в Дагестане. Материалы X Всероссийского популяционного семинара «Современное состояние и пути развития популяционной биологии». Ижевск, 2008. С. 265–267

11. *Kurtagomedov M.K., Vagabov F.A., Radzhabov G.K.* The study of morphological features and chemical composition of *Hypericum perforatum* L., introduced in mountain Dagestan // J. Natural and technical Sciences. № 3 (35). 2008. P. 69–73 (in Russian). *Курамагомедов М.К., Вагабова Ф.А., Раджабов Г.К.* Изучение морфологических признаков и химического состава зверобоя продырявленного *Hypericum perforatum* L., интродуцированного в условиях горного Дагестана // Естественные и технические науки. №3 (35). 2008. С. 69–73.

12. *Vagabova F.A., Gasanov R.Z. Ramazanova, A.R., Kuramagomedov M.K.* The variability of the total content of flavonoids and antioxidant activity of the aerial organs *Persicaria maculata* (Rafin) flora of Dagestan // J.Proceedings of the DSPU. 2011. №. 4. С. 34–38 (in Russian). *Вагабова Ф.А., Гасанов Р.З., Рамазанова А.Р., Курамагомедов М.К.* Изменчивость суммарного содержания флавоноидов и антиоксидантной активности надземных органов *Persicaria maculata* (Rafin) флоры Дагестана // Известия ДГПУ. 2011. №4. С. 34–38.

13. *Vagabova F.A., Musaev A.M., Alibegova A.N., Radjabov G.K., Gasanov R.Z., Guseynova Z.A.* Study the total content of flavonoids and antioxidant activity of the aerial parts of *Satureja subdentata* Boiss., growing under the conditions of Dagestan // J. Fundamental research. № 4. 2013. P. 103–107 (in Russian). *Вагабова Ф.А., Мусаев А.М., Алибегова А.Н., Раджабов Г.К., Гасанов Р.З., Гусейнова З.А.* Изучение суммарного содержания флавоноидов и антиоксидантной активности надземной части *Satureja subdentata* Boiss., произрастающей в условиях Дагестана // Фундаментальные исследования. №4. 2013. С. 103–107.